

IJTIMOYIY TO'LOVLARNING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRI**Zubaydullaeva Muxlisa Rustamjon qizi****Mirzajanova Dilnoza Abdullajonovna**

Bank moliya akademiyasi magistrantlari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955599>

Annotatsiya. Maqolada kambag'allikni aniqlashning O'zbekistonga xos xususiyatlari, kambag'allik bilan bog'lik omillar va iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasi o'zaroaloqadorlikda tahlil qilingan. Asosiy e'tibor aholining iste'mol xususiyatlariga qaratilgan holda kambag'allik mezonlarini belgilash maqsadga muvofiqligi yuzasidan tegishli takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, mezonlar, kambag'allik omillari, iste'mol tarkibi, turmush tarzi va kambag'allik, iqtisodiy salohiyat.

THE EFFECT OF SOCIAL PAYMENTS ON THE LEVEL OF POVERTY

Abstract. The article analyzes the characteristics of determining poverty in Uzbekistan, factors related to poverty and the level of development of the economy in relation to each other. Relevant proposals were made regarding the desirability of defining the poverty criteria, focusing on the consumption characteristics of the population.

Key words: poverty, criteria, poverty factors, consumption composition, lifestyle and poverty, economic potential.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ

Аннотация. В статье анализируются особенности определения бедности в Узбекистане, факторы, связанные с бедностью и уровнем развития экономики по отношению друг к другу. Соответствующие предложения были высказаны относительно желательности определения критериев бедности, ориентируясь на потребительские характеристики населения.

Ключевые слова: бедность, критерии, факторы бедности, состав потребления, образ жизни и бедность, экономический потенциал.

KIRISH

O'zbekistonda kambag'allik, uni qisqartirish masalasi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning asosiy kun tartibiga aylandi. Aholini ijtimoiy himoyalash, turmush darajasining keskin tushib ketishining oldini olish, aynipaytda kishilarning daromad manbalariga ega bo'lislari uchun shart-sharoitlar yaratish kompleks masala sifatida yuzaga chiqmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ijtimoiy himoya va kambag'allikni qisqartirish bir biriga o'zaro bog'liq masala sifatida qaralsada, ularga nisbatan yondoshuvlar farqlanadi. Ijtimoiy himoya ayrim toifadagi kishilar yoki oilalar o'zlarining ijtimoiy maqomiga ko'ra, o'zini yoki oilasini, ob'ektiv tarzda, zaruriy moddiy va nomoddiy ne'matlar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega emaslar. Masalan, aholi o'rtasida ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam pulini to'lash yoki ularning miqdorini oshirish orqali ijtimoiy himoyalab turish. Bu masalaning bir tomoni bo'lib, ushbu toifadagilar doimiy himoyaga muxtojdirlar. Bunday yondoshuv shuki, ta'minot orqali ushbu muammoni hal etish mumkin, degan fikr mavjud. Bu – bir tomonlama yondashuv bo'lib, muammoni to'la yechish imkonini bermaydi. Kambag'allikni qisqartirish esa o'ziga xos yondoshuvni talab etadi – bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Bundan tashqari, kambag'allikdan chiqib ketish uchun eng muhim omil – bu insonning intilishi, o'z kuchiga tayangan holda, aniq maqsad sari harakati bo'lishi kerak.

So'nggi yillarda kambag'allik muammosini o'rganish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ommaviy ma'lumotlar bazalarini yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Ular kambag'allikni tavsiflash va kambag'allik omillari, aniq dasturlar va siyosat islohotlarining kambag'allikka ta'siri to'g'risida ko'plab farazlarni sinab ko'rishimizga imkon beradi.

Masalan, kambag'al va kambag'al bo'lmagan odamlar yoki uy xo'jaliklarining xususiyatlarini taqqoslab, mezonlar asosida kambag'allikni aniqlash va kambag'allikka qarshi kurashda beriladigan yordamning o'ziga xos parametrlarini aniqlash mumkin. Qoida tariqasida kambag'allikni aniqlash uchun quyidagi yo'nalishdagi ma'lumotlar qo'llaniladi:

- oila a'zolarining xususiyatlari: yoshi, jinsi, millati, ma'lumoti va sog'lig'i;
- uy xo'jaligining demografik xususiyatlari: oila boshlig'ining jinsi, qaramog'idagi kishilar yoshining kattaligi va nisbati (mehnatga layoqatli kattalar soniga bolalar va qariyalar soni);
- mulk: yer, chorva mollari, mehnat qurollari va ijtimoiy kapital;
- faoliyatlar: faoliyat sohasi, sotiladigan ekinlar, bandlik turi;
- manzil: qishloq / shahar, viloyat, tuman;
- kommunal xizmatlardan foydalanish: elektr energiyasi, suv ta'minoti, sog'liqni saqlash, maktab, ijtimoiy yordam dasturlari;
- bozorga va xususiy xizmatlarga kirish: bozorga masofa, yo'l infratuzilmasi, moliyaviy xizmatlardan foydalanish.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda alohida mamlakat miqyosida milliy mezonni shakllantirish bir qator omillarni xisobga olishni talab qiladi. Bular kambag'allika bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan mintaqaning o'ziga xos xususiyatlaridan iborat.

1. Iqtisodiy salohiyatni yanada yuqori darajaga qo'tarish kambag'allikka qarshi kurashishda o'ta dolzarb bo'lib qolmoqda. Jahon bankining guruhlashtirish tizimiga muvofiq O'zbekiston daromadi o'rtadanpast (1036-4045 dollar yiliga) davlatlar qatoriga kiradi. Ushbu holat, ya'ni iqtisodiyot salohiyatni barqaror oshirish siyosatini yanada dolzarbligini ko'rsatadi.

2. Mamlakat iqtisodiyoti tarkibida qishloq joylarning o'rni bugun va yaqin kelajakda muhim ahamiyatini saqlab qoladi. Xozirda aholini deyarli yarmi qishloq joylarda yashaydi. Qishloq aholisi o'z navbatida kambag'allikni shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Shu bilan birga qishloq joylari bilan bevosita bog'liq qichik shaharlar va shahar posyolkalarida ham kambag'allik xavfi yuqori darajada ekanligini bir qator o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar tasdiqlagan.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda intensiv usullarga o'tish yaqin kelajakda urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirishni, qishloq aholisini shaharlarga ko'chib kelishi uchun qulay sharoitni yaratishni zaruriyat qilib qo'yadi. Ushbu holatni Xitoy tajribasidan yaqqol ko'rish mumkin.

3. Iste'molning xususiyatlari. Aholini tovarlar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji ma'lum darajada tabiiy-iqlim sharoiti, demografik tarkibni shakllanishi, to'lov qobiliyati, milliy an'analariga bog'liq.

Boshqa mamlakatlarga nisbatan oziq-ovqat iste'molida non mahsulotlari, meva va sabzavotlar, guruch, o'simlik yog'i o'rni yuqori.

Nooziq-ovqat mahsulotlari tarkibida bolalar va yoshlar uchun kiyimlar va poyabzal, gilamlar, uy-ro'zg'or buyumlarining ahamiyatligini ko'rsatish mumkin. Kommunal xizmatlar ichida birlamchi ehtiyojga ega toza ichimlik suvi va elektroenergiya ta'minoti hisoblanadi.

O'zbekiston aholi jon boshiga to'g'ri keladigan milliy daromad ko'rsatkichi bo'yicha o'rtacha daromadga ega mamlakatlar qatoridan joy olgan (kishi boshiga yiliga o'rtacha 1533 AQSh dollari). Kishi boshiga kuniga 3,2 dollar kambag'allik chizig'ining o'rtacha ko'rsatkichidir.

Milliy daromadi o'rtachadan balandroq mamlakatlar uchun kuniga kishi boshiga 5,5 dollar kambag'allik chizig'ining o'rtacha ko'rsatkichidir.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 736 million kishi (aholining 10 foizi) o'ta qashshoqlik sharoitida (kuniga 1,9 dollardan kam daromadga ega), dunyo aholisining deyarli yarmi – 3,4 mlrd kishi – kuniga 5,5 dollardan kam tushumga ega. Kambag'allik darajasi eng yuqori qit'a Afrika

bo‘lib, sayyoramizdagi eng kambag‘al mamlakatlar – Kongo demokratik respublikasi (o‘ta qashshoqlik darajasi – 77,1 foiz) va Madagaskar (77,6 foiz).

Shuningdek, ishga joylashishga muhtoj shaxslarga kasbiy tayyorgarlik, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini kengaytirish, bozor ehtiyojlarini hisobga olgan holda, maqbul shart-sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan choralar ko‘rish foydadan xoli bo‘lmaydi.

Aholi real daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, buning uchun ijtimoiy mehnat taqsimotini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, shu orqali jon boshiga to‘g‘ri keladigan tovar va xizmatlar ishlab chiqarish hajmini, ya‘ni mehnatunumdorligini keskin oshirish darkor.

XULOSA VA MUNOZARA

Kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar tizimli va uzoq muddatli xarakterga ega bo‘lib, ular kelgusi yillarda muammolarni hal qilishni uzoq kelajakka qoldirmasdan ijobiy ijobiy natijalarga erishish uchun mo‘ljallangan bo‘lishi kerak. Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, bugungi kunda O‘zbekistonda kambag‘allikni kamaytirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning OliyMajlisga murojaatnomasi, 29 dekabr, 2020 y. Xalq so‘zi gazetasi.
2. 2019 yilgi Nobel mukofoti sovrindorlari, akademik iqtisodchilar Abhijit Banerji, Ester Duflo va Maykl Kremerning yondashuvi. <https://share.america.gov/ru>
3. “Ular qayerda yashaydilar. Markaziy Osiyoda tumanlar miqyosida qashshoqlik darajasi, o‘rtacha iste‘mol va o‘rta sinf ko‘rsatkichlari”. Jahon banki. 2019
4. O‘zbekistonda qashshoqlik chegarasi qanday hisoblanadi. Jahon banki iqtisodchisi Uilyam Seyts bilan suhbat. centrasia.org